

ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ

Мурадов Санжар Асланович

Доктор философии (PhD), доцент кафедры «Социальных наук» Бухарского инженерно-технологического института

Касимова Фарангиз Фирдавс кизи

Студентка Бухарского инженерно-технологического института, группы 412-21 ДИЗ

Аннотация: в данной статье рассматривается дизайн как наука в философском аспекте. Авторы дают информации об особенностях дизайна, появлении проектирования и видах деятельности.

Ключевые слова: дизайн, чувства, эстетика, профессия

Дизайн в современном обществе - это один из наиболее востребованных видов профессионально-творческой деятельности, охватывающей буквально все сферы как общественного, так и личного бытия человека. Отношение к дизайну в профессиональном и общественном сознании часто оказывается полярным: от восхищения радикальными достижениями дизайна в области преобразования современного предметного мира и визуальной среды до беспокойности агрессивным воздействием дизайна на сознание человека. Однако преувеличить важнейшую роль дизайна в самых разных сферах функционирования общества, практически, невозможно. Полярность мнений по отношению к дизайну объясняется спецификой этого рода профессионально-творческой деятельности, ее мощным воздействием на эмоциональный мир человека в совокупности с прагматической направленностью и рыночным характером, а также недостаточной концептуальной разработанностью дизайна как феномена культуры.

Существуют несколько версий о времени появления дизайна как вида профессионально-творческой деятельности. Первая версия основана на

расширительной трактовке дизайна и трактует его как явление, имеющее тысячелетнюю историю. При этом «современный» дизайн отличается от «традиционного» только своей обусловленностью современными технологиями производства, изменившимися в результате последовательно произошедших научно-технических революций. В качестве самой поздней по времени возникновения дизайна даты называют рубеж 1930-х гг., когда француз Р. Лоуи американцы У. Д. Тииг, Г. Дрейфус, Н. Б. Геддес, почти все прежде работавшие в рекламной графике или занимавшиеся театральнo-декорациoнным искусством, помогли американской промышленности преодолеть кризис сбыта промышленной продукции, обусловленный Великой депрессией. Именно они акцентировали возможности дизайна как деятельности, направленной на создание материальных объектов, использующихся в повседневной жизни, но при этом имеющих нематериальный, эмоциональный и идейный смысл и значение для потребителей. Ранее воплощение духовных ценностей в материальных объектах происходило в рамках художественной деятельности, искусства. Но в искусстве материализовались и осмыслялись ценности высшего порядка, требующие напряженной духовной работы воспринимающего их «потребителя». В дизайне речь идет о ценностях повседневности. Процесс формирования дизайна как вида профессионально-творческой деятельности, как и складывавшиеся черты будущей массовой культуры, происходил постепенно на протяжении всей второй половины XIX – начала XX вв.

В момент зарождения дизайна в середине XIX в. важнейшее значение имели три системных фактора. 1) В первой половине XIX в. произошел качественный рост техники и производства. Рынок впервые был насыщен товарами потребления, и возникла проблема сбыта продукции. В этих условиях дизайн впервые был осознан как эффективное средство конкурентной борьбы между производителями. 2) В это время происходила постепенная либерализация и демократизация общественной жизни, одним из

главных проявлений которой стал рост грамотности населения и качественное расширение каналов коммуникации в культуре, что обеспечило повышение спроса на периодические печатные издания, с помощью которых быстро и эффективно распространялись новые культурные идеи. Культуротворческая элита европейского общества, таким образом, приобрела новую сферу деятельности — графический дизайн, хотя тогда этот термин еще не употреблялся. Понятие «графический дизайн» как обозначение специальности появится в 1950-х гг. в США. До этого дизайном графической продукции занимались типографы и даже печатники. 3) Дизайну помимо коммерческого всегда был присущ мощный социальный пафос - либеральные ценности начали внедряться в общественную практику. Именно в эпоху зарождения дизайна началось формирование позже ставшего классическим понимания главной цели деятельности дизайнера как создания достойных условий жизни для всех слоев общества, и, прежде всего, для рабочих, занятых на капиталистическом производстве. В рамках европейской культуры, в частности в Великобритании, которую, без сомнения, можно назвать прародиной дизайна благодаря деятельности Дж. Рескина и У. Морриса, дизайн рассматривался как самый действенный инструмент решения социальных проблем.

По словарю английское существительное Design имеет шесть значений: 1) замысел, план; 2) намерение, цель; 3) проект, чертеж, конструкция; 4) рисунок, эскиз, узор; 5) композиция; 6) умысел. Сами по себе эти значения мало что проясняют, хотя в них уже ощущается некий больший смысл, чем только проектирование материального объекта. В доперестроечную эпоху английскому термину «дизайн» еще противопоставлялся отечественный аналог – «художественное проектирование», но с распространением и ростом таких сфер производства, как реклама и медиаиндустрия, употребление иноязычных специальных терминов перестало вызывать смущение. В связи с тем, что существует достаточно большое количество определений дизайна как

вида профессионально-творческой деятельности, имеет смысл разделить их на несколько групп в зависимости от акцентирования какой-либо конкретной характеристики или сущностного свойства дизайна. Отметим, что выделенные группы определений не столько противоречат, сколько дополняют друг друга, тем самым создавая наиболее адекватное представление о сущности дизайна. В философско-культурологических исследованиях западных авторов еще в середине XX в. сформировались два основных подхода к выявлению роли и сущности дизайна в обществе. Представители первого подхода акцентировали внимание на деструктивном влиянии дизайна на общественное сознание. Это такие авторы как Г. Маркузе, Т. Адорно, П. Фейерабенд, И. Лакатос и др. В трудах представителей второго подхода (О. Тоффлера, К. Поппера, Т. Куна, В. Гаспарского, Р. Фокю, К. Александера) дизайн осмыслялся как результат роста техники, цивилизации и соответствующих позитивных изменений в социальной практике. Так, Г. Маркузе утверждал, что, подобно технологии, искусство творит иной универсум мышления и практики, враждебный существующему, хотя и помещающийся внутри него. Но в противоположность чисто техническому универсуму, универсум искусства — это универсум иллюзии, видимости, которая, однако, обладает сходством с действительностью, и существование которой — и угроза, и обещание этой действительности. Дизайн как раз является деятельностью на стыке технологии и искусства. Современный художественный универсум, по Г. Маркузе, организует образы жизни, скрытые за разнообразными формами маски и умолчания, поскольку ни искусство, ни дизайн не имеют силы «ни преобразовывать эту жизнь, ни даже адекватно ее представлять». Сходные идеи высказывал Т. Адорно. Он писал, что в современном искусстве и дизайне существует только видимость наличия абсолюта в произведении, но сами по себе произведения дизайна не являются воплощением истины, «как бы трудно ни было подлинно эстетическому опыту, имеющему дело с истинно художественными произведениями, верить

в то, что произведения эти не содержат в себе абсолютного начала». Но и те произведения искусства, объекты дизайна, которые отвергают видимость наличия истины, лишены возможности оказывать реальное социально-политическое воздействие на общество. Т. Адорно подчеркивает, что объект дизайна, как чисто рационально проработанное произведение искусства, ликвидирует в силу своей автономии от автора разницу между собой и эмпирической реальностью. «Оно (произведение искусства) уподобилось своей противоположности, товару. От полностью рационализированных и целесообразных произведений оно уже не отличается ничем...».

К основным онтологическим свойствам современной культурной ситуации, сформировавшимся за последние десятилетия, можно отнести следующие положения. Во-первых, благодаря технологическим возможностям промышленного производства создан настолько обширный предметный мир, что практически не осталось никаких материальных потребностей человека, которые не были бы удовлетворены. Во-вторых, эти потребности удовлетворяются на самом высоком уровне, иными словами товаров производится и потребляется в избытке. Качество этих товаров часто достигает уровня произведения искусства. Эту мысль красиво выразил Т. Мальдонадо, который утверждал, что современному обществу недостаточно превратить произведения искусства в товар, оно хочет, чтобы товар был произведением искусства. Дизайн изделий массового производства уже достиг заоблачных высот по всем показателям оценки продукта дизайна, при этом являясь доступным для широких масс. В-третьих, в условиях, когда уровень развития промышленности и технологий настолько высок, необходимо спроектировать и сформировать новые потребности у населения и воплотить их в массовом производстве. В-четвертых, проектируются не столько новые материальные, сколько эмоциональные, имиджевые, мифологические потребности, т.е. иными словами идет активное и осознанное вторжение дизайна в сферу духовного состояния общества. Философский

анализ феномена дизайна позволяет прийти к выводу, что дизайн является мощным инструментом моделирования культуры, который позволяет снять фундаментальную в контексте парадигмального развития культуры оппозицию элитарного и массового сознания, сгладить общественные противоречия, и даже «придать жизни доброжелательную форму», по выражению выдающегося финского архитектора и дизайнера А. Аалто. Заложенные еще в XIX в. теоретические идеи о том, что существует прямая и обратная связь между предметным миром человека и содержанием его сознания, что позитивные изменения предметной и визуальной среды способны облагородить духовное состояние общества, по-прежнему остаются максимально актуальными для философско-культурологического анализа.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль : Введение в философию дизайна / Т. Ю. Быстрова. – Екатеринбург: УрГУ, 2001. – 286 с
2. Медведев, В. Ю. Сущность дизайна : учебное пособие / В. Ю. Медведев. – Санкт-Петербург: СПГУТД, 2004. – 79 с.
3. Мосорова, Н. Н. Философия дизайна : учебное пособие / Н. Н. Мосорова. – Екатеринбург: Архитектон, 1999. – 173 с.
4. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.
5. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80 .
6. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

7. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
8. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
9. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
10. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
11. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.-1962* , 7 , 55-59.
12. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
13. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.
14. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
15. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент , 273-276.

16. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
17. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
18. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
19. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
20. Bafoev F. М. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
21. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
22. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
23. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
24. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
25. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.

26. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

27. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.